

KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH

Djurayeva Dildora Umarjonovna

Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812919>

Annotatsiya: Bugungi kunga kelib, virtual laboratoriyalardan foydalanadigan ko'plab kimyo fani o'qituvchilari, shu jumladan kimyo faqat o'qituvchilari, asosan, ulardan faqat talabalarning darsdan tashqari ishi yoki ishning loyiha shaklini tashkil qilish uchun foydalanadilar. Kimyodan laboratoriya mashg'ulotlarida virtual laboratoriyalardan foydalanishni cheklovchi omillarni aniqlash uchun tadqiqot o'tkazildi. Shuningdek, kimyo fanidan laboratoriya mashg'ulotlarida laboratoriyalardan yuqori samarali foydalanish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, virtual kimyoviy tajriba, kimyo, amaliy dars, pedagogik tajriba

Virtual laboratoriya (VL) - bu o'quv jarayonining imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beruvchi vositalar to'plami. Hozirgi vaqtda ushbu muammo ta'lim muassasalari uchun juda dolzarbdir, chunki ta'limdagi innovatsion yondashuvlar ta'lim samaradorligini, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, shuningdek, sog'liqni saqlash jihatlarini ham o'z ichiga oladi. Ammo shu bilan birga, ularni amalga oshirishning nazariy va uslubiy asoslari hali to'liq o'rganilmagan. Talabalar laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish tajribasiga ega bo'lmaganda, turli xil noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan fanni o'rganishning boshlanishiga alohida e'tibor berish kerak. Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriya ishlarini amalga oshirish moliyaviy jihatdan nomaqbul bo'lgan mamlakatlar va aholining ayrim qatlamlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Kimyo fanidan laboratoriya mashg'ulotlarda virtual laboratoriya kimyo fanidan o'quv dasturining majburiy qismi bo'lgan haqiqiy laboratoriya ishining o'rnini bosuvchi yoki qo'shimcha bo'lishi mumkin. Biroq, ularni amalga oshirishning nazariy va uslubiy asoslari hali shakllanmagan va hozirgi vaqtda shakllana boshlagan. "Virtual kimyoviy laboratoriya" tushunchasining aniq ta'rifi hali ham mavjud emas. Virtual laboratoriya - bu laboratoriya tajribalarini modellashtirish uchun dasturiy ta'minot, deb hisoblashadi, bu ularni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu yerda biz kompyuter dasturini, dasturiy ta'minot paketini va kompyuter ma'lumotlari to'plamini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Virtual laboratoriyani raqamli va masofaviy kimyoviy laboratoriyalarga masofadan kirish imkoniga ega laboratoriya deb atashadi. Yana bir nomi virtual laboratoriya - bu o'quv, o'quv-metodik, o'quv-amaliy, o'quv-nazorat va nazorat va sinov materiallarini o'z ichiga olgan axborot yoki virtual ta'lim muhitining bir qismi sifatida qaraladi.

O'quv jarayonida virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish tajribalar ko'lamini kengaytirish bilan birga o'quvchilarning bilim saviyasini oshirish imkonini beradi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligini, shuningdek, ko'plab ta'lim muassasalarida kompyuter sinflari jihozlanganligi, Internet tarmog'iga ulanish imkoniyati bilan bog'liq. Bu holat, o'z navbatida, virtual laboratoriyalarni talabalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi uchun yanada qulayroq qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot o'qitishda virtual laboratoriyadan foydalanish orqali o'quvchilarning kompetensiya darajasi va bilim sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, uchta asosiy vazifa belgilandi. Birinchi vazifa – kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlarda havo liniyalaridan foydalanish muammosini aniqlash va tahlil qilish. Ikkinchi vazifa - havo liniyalaridan yuqori samarali foydalanish shartlarini aniqlash. Va nihoyat, uchinchi vazifa - metodologiyani ishlab chiqish va uning samaradorligini tekshirishdan iborat.

References:

1. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слойа. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.
2. Vaxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШГУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
3. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 55-57.
4. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
5. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
6. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
7. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
8. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
9. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
10. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
11. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
12. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.

13. Джуроева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
14. Джуроева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
15. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
16. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
17. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
18. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.
19. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
20. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
21. Bakhridinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
22. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
23. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 5-8.
24. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.